

INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASHDA QO'SHILGAN QIYMATNI OSHIRISHNING AHAMIYATI

Xurshid Xujayev

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada investitsiya muhitini yaxshilashda qo'shilgan qiymatni oshirishning ahamiyati o'rganilgan. Mintaqalar investitsiya muhitiga ta'sir etuvchi omillar, qo'shilgan qiymat zanjiri va investitsiya jozibadorligiga ta'sir ko'rsatuvchi etuvchi ko'rsatkichlar tahlil qilingan hamda tegishli xulosa shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya, investitsiya muhiti, investitsiya jozibadorligi, qo'shilgan qiymat, qo'shilgan qiymat zanjiri.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность увеличения добавленной стоимости для улучшения инвестиционного климата. Анализируются факторы, влияющие на инвестиционный климат регионов, цепочка создания добавленной стоимости и показатели, влияющие на инвестиционную привлекательность, и делаются соответствующие выводы.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, добавленная стоимость, цепочка создания добавленной стоимости.

Abstract: This article examines the importance of increasing value added in improving the investment climate. Factors affecting the investment climate of regions, the value added chain, and indicators affecting investment attractiveness are analyzed, and the corresponding conclusions are drawn.

Keywords: investment, investment climate, investment attractiveness, value added, value added chain.

Bugungi kunda mamlakatning investitsion muhitini yaxshilash xorijiy kapital jalb qilish va iqtisodiyotni rivojlantirishda ustuvorlik kasb etmoqda. Mazkur sharoitda investitsion muhitning jozibadorligini oshirish bo'yicha samarali choralarning amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega. Investitsion jozibadorlikni oshirishda qo'shilgan qiymat muhim strategik omil bo'lib, u korxonalarining moliyaviy barqarorligi, raqobatbardoshligi va bozor mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi. Yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish orqali korxonalar eksport salohiyatini kengaytirib, xalqaro bozorlarda barqaror o'rin egallash imkoniyatiga ega bo'ladi. Qo'shilgan qiymat zanjirining yuqori bosqichlariga ko'tarilish texnologik yangilanish, innovatsiyalarni joriy etish va ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu jarayon investorlar uchun uzoq muddatli istiqbollarni shakllantiradi. Mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlash asosida tayyor mahsulot ishlab chiqarish tannarxni pasaytirish bilan birga foyda marjasini oshirib, investitsiyalarning qaytish darajasini yaxshilaydi.

Yuqori qo'shilgan qiymatga yo'naltirilgan ishlab chiqarish tarmoqlarida malakali ishchi kuchiga bo'lgan talabning ortishi inson kapitali sifatining oshishiga va mehnat unumdorligining yuksalishiga olib keladi. Shuningdek, investorlar uchun barqaror daromad manbalarining shakllanishi va bozor risklarining kamayishi aynan yuqori qo'shilgan qiymatli loyihalar orqali ta'minlanadi. Bunday loyihalarning rivojlanishi hududiy sanoat klasterlari va innovatsion ekotizimlarning shakllanishiga turtki berib, iqtisodiy faollikni kuchaytiradi. Qo'shilgan qiymat zanjirida mahalliy korxonalarining faol ishtiroki importga qaramlikni kamaytirib, milliy iqtisodiyotning mustaqilligini mustahkamlaydi.

Respublikamizga xorijiy investitsiyalar kirishining asosiy omili mamlakatimiz tabiiy xomashyoga boyligi, qishloq xo'jaligini yuritishga qulay sharoit mavjudligi, yetarli darajada mehnat resurslari va mehnat salohiyati, yurtimizda osoyishta vaziyatning barqarorligidadir.

Barcha xorijiy investitsiyalar uchun qulay va imtiyozli sharoit vujudga keltirilgan. Ijobiy investitsiya muhitini yaratish vazifasini hal qilgan holda iqtisodiyotning globallasuvi jahonda mavjud investitsiya resurslaridan foydalanishni kengaytirgan holda shu orqali investitsiya retsipientlari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishini ko'zda tutish muhim. Mos ravishda, agar biz tashqaridan kapital qo'yilmalar hajmini oshirishni xohlasak, ular uchun raqobatchilardan ko'ra yaxshiroq sharoitlarga ega bo'lishimiz kerak. Mintaqalar investitsiya muhitiga ta'sir etuvchi omillar quyidagilar hisoblanadi:

- obyektiv omillar;
- iqtisodiyotning turli darajalari bo'yicha investitsiya muhitini tabaqalashtirish;
- milliy iqtisodiyot investitsiya muhitining mintaqalar investitsiya muhitlari majmuiga olib kelmasligi (sinergizm xossasi);

- mintaqa iqtisodiy tizimiga investitsiya muhitini kiritish;
- ma'lum sharoitlar oqibati sifatida turli risklarning vujudga kelishi.

Investitsiya muhitini dinamizm bilan bog'liq ravishda monitoring qilish vazifasi dolzarb hisoblanadi. Amaliyotda investitsiya muhitini monitoring qilishning uch ko'rinishi keng tarqaldi:

- birinchi ko'rinish – alohida xo'jalik tizimlarini ajratmagan holda investitsiya muhitining holatiga chirmashib ketadi;

- ikkinchi ko'rinish (ikki bo'g'inli) – butun mamlakat va xususan, mintaqa uchun monitoringni amalga oshirishni ko'zda tutadi;

- uchinchi ko'rinish – yiriklashtirilgan mintaqalararo iqtisodiy hududlar, mintaqalar va tarmoqlarning monitoringini o'tkazishni ko'zda tutadi (uch, to'rt bo'g'inli monitoring).

Investitsiya muhitining har tomonlama chuqur tahlil qilinishi asnosida investitsiya riski baholanadi va aniqlanadi. Investitsiya muhiti va risk darajalari bir-biriga teskari nisbatdadir. Investitsiya muhiti qanchalik qulay bo'lsa, investorning tadbirkorlik riski shunchalik past darajada bo'ladi va bu investorlarning kirib kelishini faollashtiradi. Aksincha, investitsiya muhiti noqulay bo'lsa, risk darajasi yuqori bo'ladi. Bu esa investitsiya jalb qiluvchi tomonning xarajatlari o'sishiga olib keladi. Investitsiya muhitining holati faqat investor uchun emas, balki investitsiya jalb qiluvchi uchun ham muhimdir. 1-rasmda aks ettirilgan investitsiya jozibadorligiga ta'sir ko'rsatuvchi ko'rsatkichlar, xususan, fond bozoridagi o'zgaruvchanlik, milliy va xalqaro moliya bozori holati, fiskal va monetar siyosat hamda ochiq bozordagi operatsiyalarning faollashuvi investorlarning qaror qabul qilish jarayonida muhim omillar sifatida namoyon bo'ladi. Fond bozoridagi narxlar va likvidlik darajasining o'zgarib turishi investitsiyalarning risk darajasini belgilab, kapital oqimining yo'nalishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Fiskal va monetar siyosatning muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilishi iqtisodiy muhitning barqarorligini ta'minlab, investitsiyalar uchun qulay sharoit yaratadi (1-rasm).

1-rasm. Investitsiya jozibadorligiga ta'sir ko'rsatuvchi etuvchi ko'rsatkichlar¹

Investitsiya muhiti investitsiya munosabatlarini amalga oshirish mumkin bo'lgan imkoniyatlar va qulayliklar majmuasini o'zida aks ettirgan voqelik sifatida talqin qilinadi. Investitsiya muhitini yaxshilash investitsiya salohiyatini oshirish uchun zarur va maqbul shart-

¹ Elvira Sojli, Wing Wah Tham. The Impact of Foreign Government Investments: Sovereign Wealth Fund Investments in the United States. // Institutional Investors in Global Capital Markets, Published online: 8 March 2015. – P. 207-243.

sharoitlarni yaratish, investitsiya faoliyatini jadallashtirish va pirovardida, iqtisodiyotni yuksaltirish, ijtimoiy muammolarni hal etish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini yaratishga xizmat qiladi². Investitsiya muhitini yaxshilashda qo'shilgan qiymatning oshirilishi iqtisodiyotning tarkibiy jihatdan chuqurlashuvi va modernizatsiyasini ta'minlovchi muhim strategik omil sifatida namoyon bo'ladi, chunki aynan yuqori qo'shilgan qiymatli ishlab chiqarish investorlar uchun barqaror daromad manbaini shakllantiradi. Qo'shilgan qiymat darajasi oshgan sari korxonalarining rentabellik ko'rsatkichlari yaxshilanib, ularning moliyaviy barqarorligi mustahkamlanadi hamda investitsion xavflar nisbatan kamayadi. Xomashyoni oddiy eksport qilishdan ko'ra uni chuqur qayta ishlash asosida tayyor mahsulot ishlab chiqarish iqtisodiyotda ko'proq daromad zanjirini yaratadi va kapitalning ichki aylanishini tezlashtiradi. Yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish texnologik yangilanishni talab qilgani sababli, bu jarayon innovatsiyalarni rag'batlantiradi va ilmiy-tadqiqot faoliyatining rivojlanishiga turtki beradi. Innovatsion faoliyatning kengayishi esa investorlar uchun uzoq muddatli istiqbolli loyihalar sonini ko'paytiradi hamda kapital qo'yilmalarining samaradorligini oshiradi. Qo'shilgan qiymat zanjirining yuqori bosqichlariga ko'tarilish orqali korxonalar global bozorlarda mustahkam o'rin egallash imkoniyatiga ega bo'lib, eksport tarkibi diversifikatsiyalanadi. Eksportning tarkibiy jihatdan takomillashuvi valyuta tushumlarining barqarorligini ta'minlab, makroiqtisodiy muvozanatni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Investitsiya muhitini yaxshilashda qo'shilgan qiymatdan samarali foydalanish korxonalar rentabelligini oshirish, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash hamda investorlar uchun uzoq muddatli ishonchli daromad manbalarini shakllantirishda muhim strategik omil hisoblanadi. Qo'shilgan qiymat zanjirining yuqori bosqichlariga integratsiyalashish orqali milliy ishlab chiqaruvchilar texnologik salohiyatini rivojlantirib, mahsulot sifatini oshirish va global bozorlarda raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xomashyoni chuqur qayta ishlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda ilmiy-tadqiqot faoliyatini kengaytirish asosida yaratilgan yuqori qo'shilgan qiymat investorlar uchun risklarni kamaytirib, kapital qo'yilmalarining samaradorligini oshiradi.

Investitsiyalar orqali qo'shilgan qiymatni oshirish iqtisodiyotning tarkibiy jihatdan modernizatsiyalashuvi va ishlab chiqarish samaradorligini yuksaltirishning muhim omili hisoblanadi. Kapital qo'yilmalar zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish hamda innovatsion mahsulotlar yaratish imkonini kengaytirib, mahsulotning bozor qiymatini oshiradi. Xorijiy va mahalliy investitsiyalar asosida tashkil etilgan yuqori texnologiyali korxonalar xomashyoni chuqur qayta ishlash orqali qo'shilgan qiymat zanjirining yuqori bosqichlariga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Moliyaviy resurslarning samarali taqsimlanishi va korporativ boshqaruv standartlarining takomillashuvi investitsiyalarning qaytish darajasini oshiradi.

Adabiyotlar

1. Elvira Sojli, Wing Wah Tham. The Impact of Foreign Government Investments: Sovereign Wealth Fund Investments in the United States. // Institutional Investors in Global Capital Markets, Published online: 8 March 2015. – P. 207-243.

2. Mamatov B.S., Xujamqulov D.Y., Nurbekov O.Sh. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. // Iqtisod-moliya, 2014. - 351-b.

² Mamatov B.S., Xujamqulov D.Y., Nurbekov O.Sh. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. // Iqtisod-moliya, 2014. - 351-b.